

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 1, 31 Января

СРАВНЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ПЕРВИЧНОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

**Абдурасулова Тажихол Рамазановна,
Махматалиева Рано Кобуловна**

*Ассистент кафедры педиатрии детских болезней, прופедвтики детских
болезней и семейной медицины*

Абстрактный: Ожирение среди детей сейчас очень распространено собирается. Ожирение – одно из самых распространенных заболеваний на земле. Мировое здоровье по оценкам природоохранной организации, в ближайшие несколько десятилетий профицит. Проблема веса может представлять серьезную угрозу для здоровья человека. К 2030 году 45% населения мира, вероятно, страдает ожирением. Ожирение - это просто возраст не только для взрослых, но и для здоровья детей и подростков. Самая грустная часть Дело в том, что с 1975 года число людей, страдающих ожирением, в мире утроилось. 5 этим заболеванием страдают более 340 миллионов детей в возрасте до 19 лет столкнулся.

Ключевые слова: ожирение, артериальная гипертензия, дислипидемия, атеросклероз.

Всемирная организация здравоохранения назвала ожирение хроническим полиэтиологическим заболеванием описывает, для которого характерно избыточное накопление жира в организме. В настоящее время проблема ожирения приобрела характер пандемии. Мировое здоровье больше всего столкнулись с проблемой избыточного веса и ожирения природоохранные организации. Сформирован список стран прибытия. Ожирение является серьезной проблемой не только среди взрослых, но также среди детей и подростков становится проблемой. По данным, с 1975 года по настоящее время Число людей, страдающих ожирением, в мире утроилось. От 5 до 19 лет более 340 миллионов детей и подростков страдают ожирением. В среднем каждый третий взрослый страдает ожирением, что составляет около 36% населения организует. Ожирение – это ряд неинфекционных заболеваний, в частности: сердечно-сосудистые заболевания (в основном болезни сердца и инсульт), сахарный диабет; от основных факторов риска заболеваний опорно-

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 1, 31 Января

двигательного аппарата и др считается одним . Ожирение – это еще и психологическая проблема ребенка. также негативно влияет на состояние: избыточный вес у детей и подростков вызывая чувство неуверенности в себе, тревоги, агрессии, неуверенности в себе излучает, значительно снижает самооценку, это и это приводит к ухудшению качества жизни, это связано с обучением вызывает проблемы, а иногда и насмешки со стороны сверстников и что приводит к изоляции и депрессии ребенка. Тревога, депрессия и некоторые другие психопатологические расстройства заболевания являются независимыми факторами риска сердечно-сосудистой патологии имеются материалы, доказывающие это . В связи с этим откорм путем определения качества жизни ушедших детей, их психологического состояния обучение имеет научное и практическое значение.

Хирургическое лечение ожирения называется бариатрической хирургией. Бариатрический суть операции заключается в изменении желудочно-кишечного тракта и калорийности рациона это уменьшить. Такие процедуры проводятся только по инструкции. Многие по результатам исследований, проведенных в странах, на 50% больше веса Это единственный способ похудеть и вылечить сопутствующие заболевания. бариатрической хирургии. Важно отметить, что бариатрия с 2000-х гг.

В хирургии произошли значительные инновации благодаря лапароскопической технологии. Масса допустимо добавлять биологически активные добавки при сокращении, но злоупотреблять этого не произойдет. Следует помнить, что употребление большого количества шашлыка, супа и сомсы одновременно .Не существует волшебной таблетки, которая поможет вам похудеть. Набрать вес легче, чем его потерять. Некоторый вес .Чтобы похудеть, нужно приложить немало усилий — больше заниматься спортом, соблюдать диету и даже снижать вес может потребоваться психологическая помощь. После похудения воздержитесь от него необходимо встать, потому что организм теряет вес, потерянный из-за неправильного питания и пациент находится в худшем положении, чем раньше. Чтобы этого избежать, нужно худеть у специалистов.

Комплексное лечение ожирения не только косметически эффективно, но и улучшает здоровье и качество жизни. В начале лечения назначают специальную диету и физические упражнения. Сокращается количество продуктов, богатых жирами и углеводами, и уменьшаются калории,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 1, 31 Января

рекомендуются продукты, богатые белком и клетчаткой. Если больной находится на стационарном лечении на последних стадиях ожирения, его будут лечить голоданием в течение определенного периода времени. Физические упражнения начинают с простой ходьбы, т. е. больному предлагается пройти за 1 день не менее 10 000 шагов. Физические упражнения строго назначаются специалистом. Ведь кардио можно наблюдать, например, при таких упражнениях, как плавание, бег, езда на велосипеде. Упражнения следует выполнять 3–5 раз в неделю по 30–40 минут в день.

Краткое содержание. Таким образом, дети и подростки с ожирением

почти во всех случаях наблюдаются расстройства пищевого поведения был определен. Также комплексная оценка психологического состояния детей с ожирением показала, что оно зависит от уровня ТМИ. Особенно тяжело оно протекает у детей и подростков с ожирением. Расстройство психологической адаптации проявляется в своих проявлениях. Это факт обязательный лечебный компонент в лечении детей и подростков с ожирением как психотерапевтическое средство в комплексном лечении детей с ожирением требует включения методов. Также в еде необходимость коррекционных программ у пациентов с нарушениями зрения требует.

Список использованной литературы

1. Артериальная гипертензия у детей и подростков с ожирением характеристики факторов риска в развитии. Холмурадова Зилола Эргашевна Гарифулина Лиля Маратовна. Журнал биомедицины и практики | Журнал Биомедицины и практики | Журнал биомедицины и практики. 6 №5 Сир.130-136. Ташкент 2021.
2. Хarrison.T.R. Klassika sovremennoy meditsiny. Vnutrenniye bolezni. Kniga shestaya. Moskva.: «Praktika». 2005g.
3. Всемирная организация здравоохранения. Ожирение и избыточный вес. Информационный бюллетень №311. Январь 2015 г. http://www.who.int/mediacentre/informational_bulletins/fs311/ru (ВОЗ. Ожирение и избыточный вес. Информационный бюллетень №311. 01.2015).
4. Chazov.Ye.I., Dedov I.I. Rukovodstvo po vnutrennim boleznyam. Moskva. «Meditsina» 2000g